

QOG'OZ PULLARNI PAYDO BO'LISHI VA EVALUTSIYASI

Toshkent Moliya Instituti Soliq va soliqqa tortish
PhD dotsent Xudoyberganova Zarofat Zuhriddinovna
Murtazoyev Nodirbek Azamat o'g'li

nodir.murtazoyev@mail.ru

Annontatsiya: *Ushbu maqolamda pulning paydo bo'lishi va insoniyatda pulning foydalanish tarixi va pulning ehtiyojlar ishlatish yo'llari va tarixdagi pul va hozirgi kundagi pulni shakllari va evolutsiyasi yoritilib o'tilgan.*

Annotation: *In this article, the emergence of money and the history of the use of money in mankind, the ways of using money for needs, and the forms and evolution of money in history and today's money have been covered.*

Kalit so'zlar: *pul, so'm, qog'oz pul, metal pul, banknot, valyuta, ayirboshlash, savdo, uchuvchi pullar, akti pullar, jahon pullari.*

Qog'oz pullarning paydo bo'lish tarixi-birinchi qog'oz pullar miloddan avvalgi 800 yilda Xitoyda paydo bo'lgan. Ularning tashqi ko'rinishi imperatorga butun tog'li metall tangalarni tashish noqulay bo'lganligi bilan bog'liq. Xitoyliklar esa qog'ozni ixtiro qilishdi, undan pul ishlashni boshladilar. Evropada qog'oz pullar haqida birinchi eslatma 1574 yilga to'g'ri keladi. Gollandiyaning bir shahri ispanlar tomonidan qamal qilingan. Aholining tangalari ham, terisi ham qolmagan va ular qog'ozdan vaqtincha to'lov uchun metall pullarni almashtirishgan. Bir necha o'n yillar o'tgach, Shvetsiyada bunday pul ekvivalenti paydo bo'ldi. Keyin Angliyada banknotalar chiqarila boshlandi. Norvegiyada birinchi qog'oz pullar 1695 yilda, Daniyada 1713 yilda paydo bo'lgan. Frantsiyada banknotalar faqat 1871 yilda muomalaga kirgan. Shimoliy Amerikada ular 1690 yilda paydo bo'lgan. Banknotalar nihoyat 1775 yilda AQSh Kongressi tomonidan qonuniylashtirildi va tez orada qog'oz va metall pullar raqamli valyutaga almashtirilishi ehtimoli bo'ldi.

Rivojlanish davrida odamlar pulsiz bemalol ish qilishlari mumkin edi. Ibtidoiy jamiyat hayotining negizini o'ziga xos xo'jalik tashkil etgani va unda zarur bo'lgan hamma narsa ishlab chiqarilganligi sababli ularga ehtiyoj yo'q edi. Ammo insoniyat jamiyatining rivojlanishi bilan hayot uchun zarur bo'lgan barcha narsalarni ishlab chiqarish tobora qiyinlashdi va odamlar barterni - to'g'ridan-to'g'ri / naqdsiz / tovar ayirboshlashni o'zlashtirdilar. Ammo o'sha tarixiy davrda barter almashinuvi imkoniyatlari inson uchun etarli bo'lmay qoldi va u universal to'lov vositasini qidira boshladi. Birinchi "pul" tabiiy ravishda paydo bo'lgan, ya'ni ular maxsus ishlab chiqarilmagan. Qadimgi Xitoyda miloddan avvalgi 2 ming yil. pul birliklari sifatida qobiqlardan foydalanilgan, ammo hech qanday emas, faqat Kauri mollyuskalarining qobig'i. Tarixiy jihatdan, yaqinda, XVIII asrda. Amerika Qo'shma Shtatlarida qadimgi hind pullari vampum ishlatilgan. Vaqt o'tishi bilan pulning roli asta-sekin metallarga o'tdi. Avvaliga bular quyma, novda va metall dumlari, keyin metall buyumlar - nayza va o'q uchlari, mixlar va idishlar edi. Bunday «tovar pullari» o'sha davrda sezilarli taraqqiyot bo'lib, ular savdo-sotiqning rivojlanishiga xizmat qilgan. Tarixchilarning fikriga ko'ra, tangalarning birinchi prototiplari qadimgi Lidiya qirolligida, shuningdek, 7-asrda Xitoyda paydo bo'lgan. Miloddan avvalgi eng qadimiy, maxsus muomalaga chiqarilgan pul Milet pul tizimidir Milet shahri nomi bilan. Lidiyaliklar tashqi ko'rinishi va og'irligi jihatidan bir xil bo'lgan tangalar yasay boshladilar. Va V asrda. Miloddan avvalgi e. Fors shohi Doro o'z davlatida ayirboshlashni bekor qilib, yakka metall tangalarni muomalaga rasman kiritdi. Ular oltin va kumush qotishmasidan qilingan. Zamonaviy Eronda, qadimgi Persepolis shahri xarobalarida ushbu tarixiy voqea haqida hikoya qiluvchi tosh yozuvlari saqlanib qolgan. Ammo bu pullarning barchasi Makedonskiy Aleksandr davrida / IV asrda zarb qilingan oltin tangalar orqali qadimiy bozorlardan chiqarib yuborilgan. Miloddan avvalgi Oltin pul inflyatsiyadan qo'rqmaydi, har qanday mamlakatda oltin qimmatga ega edi. O'shanda ham oltin tangalar o'ziga xos "jahon pul birligi" edi. O'shandan beri oltin 20-asrgacha u yoki bu darajada pul rolini o'ynadi. Xitoyda o'sha paytda temir

tangalar zarb qilingan. "Nominal qiymat" tushunchasi joriy etildi va pul ishlab chiqarish uchun ularda ko'rsatilgan narxdan arzonroq chiqarila boshlandi. Sharqiy Yevropaga birinchi metall pullar Gretsiyadan kelgan. Ular, asosan, to'plash vositasi bo'lib xizmat qilgan va zargarlik buyumlarini ishlab chiqarish uchun ishlatilgan. Sharqiy Yevropada pul muomalasi faqat 7-asrda paydo bo'lgan. Keyin pul vazifasini bajaruvchi Vizantiya va arab kumush tangalari keng tarqaldi. Turli mamlakatlar tarixida turli sabablarga ko'ra metall tangalardan foydalanish to'xtatilgan va tovar pullar muomalada qaytadan foydalanilgan davrlar mavjud. Shunday qilib, XII-XIV asrlarda. Rossiyada "pulsiz" davr bor edi. Bunga xorijdan kumush oqimining to'xtagani sabab bo'ldi. Rossiyada ilk tangalar knyaz Vladimir davrida zarb qilina boshlagan (960-1015). Pul turli xil tovarlarga almashtiriladigan eng likvid aktivdir. Ular bu dunyoda deyarli har qanday moddiy qiymatni sotib olishlari mumkin. Pulning tarixi qadim zamonlardan boshlanadi va insoniyatga ma'lum bo'lgan ko'plab davrlarni bosib o'tadi. Vaqt o'tishi bilan bunday to'lov vositalaridan foydalanish juda noqulay bo'lib qoldi, shuning uchun boshqa birlik yaratish zarurati tug'ildi. Asta-sekin turli metallar pul rolini o'ynay boshladi: mis, temir, kumush va boshqalar. Dastlab ular idish-tovoq shaklida ko'chirildi, keyin ular ingot shaklida ishlab chiqarila boshlandi. Biroq, ingotlarni doimiy ravishda tortish, ularning standartini aniqlash kerak edi, ular doimiy aylanish uchun juda katta va og'ir edi. Vaqt o'tishi bilan odamlar qalbakilashtirish va firibgarlikning oldini olish uchun qoralashni boshladilar. Birinchi qog'oz pullarning paydo bo'lishi VIII asrda Xitoyda muammo paydo bo'ldi: tanga ishlab chiqarish uchun xom ashyo zaxiralari tugaydi. Keyin mamlakat rasmiylari boshqa yechim topdilar - ular mis o'rniga ierogliflar yozilgan kichik qog'ozlardan foydalanishdi. Avvaliga bular puldorlarning do'konlarida garovga qo'yilgan turli xil qimmatbaho narsalar uchun kvitansiyalar edi. Birinchi qog'oz pullarning paydo bo'lishi 910 yilga to'g'ri keladi. XIII asrda qog'oz pullar oltinga almashtirila boshlandi, shuning uchun ham ular faol va ko'p miqdorda soxtalashtirila boshladi. Bu katta jinoyat bo'lishiga qaramay, ish katta daromad

keltirdi. 1500 yilda Xitoy hukumati qog'oz pullarning ortiqcha ishlab chiqarilishi va buning natijasida inflyatsiyaning kuchayishi sababli ularni muomaladan chiqarishga qaror qildi. 1440 yilda Iogannes Gutenberg birinchi yozuv mashinkasini ixtiro qildi va tez orada Evropada pul ishlash uchun foydalanildi. Rossiyada birinchi tangalar faqat X asrda paydo bo'lgan va kumushdan oltindan zarb qilingan. Qog'oz pullar bu erda faqat 1769 yilda Ketrin II davrida chop etila boshlandi. Rossiyada pul tarixi haqida keyingi maqolada o'qishingiz mumkin. Hozirgi kupyuralarning eng qadimgisi Xitoyning Tan sulolasi (AD 618–907) da boy savdogarlar va davlat amaldorlari foydalangan “uchuvchi pullar” deb nomlangan. Bular bankning bugungi kundagi bank banknotlariga teng hujjatlar bo'lib, ular biron bir joyga teng miqdordagi pul evaziga qaytarib olinadigan qog'ozli kvitansiya evaziga mahalliy mansabdor shaxslarga pul mablag'larini topshirishga imkon bergan. Uchuchvi pulni shaxslar o'rtasida ayirboshlash mumkin bo'lmagan va oddiy insonlar undan foydalana olmaganlar. Qog'oz valyutasining birinchi namunalari Xitoyda Song sulolasi davrida (milodiy 960–1279) yaratilgan. “Jiaozi” nomi bilan tanilgan veksellar Sichuan shahrida bir guruh savdogarlar tomonidan imperator Chjensun (milodiy 997–1022) davrida bosilgan. Ushbu yozuvlar tanga asosidagi pullarga almashtiriladigan va jismoniy shaxslar o'rtasida almashtirilishi mumkin bo'lgan. Ushbu qog'oz pul dastlab mashhur bo'lgan, ammo bir necha o'n yillardan so'ng inflyatsiya muammolariga duch kelgan. Uning o'rnini hukumat tomonidan o'zlarining bosmaxonalarida bosib chiqarilgan “Xuizi” nomi bilan tanilgan yozuvlar egalladi.

Har bir banknot A4 qog'oz varag'i (AQSh xati) hajmiga teng edi va mis plastinkada bosilgan ruxoniy ko'rinishidan iborat bo'lib, tangalar suratlari va ostiga qalbakilashtirishga qarshi ogohlantirish berilgan. Chop etilgan eslatmalar qo'lda yozilgan nominal va qizil siyoh tamg'alari bilan bezatilgan. Aytilgan banknotlarning hech qanday namunasi qazishmalarda topilmagan. Lekin

arxeologlar tahminan 1023 yillarga tegishli bo'lgan chop etish dastgoxi namunasini topilganligi haqida aytib o'tishadi.

1. So'm – 28 yoshda: Milliy valuta evolyutsiyasi

1994 yil 16 iyunda imzolangan “O‘zbekiston Respublikasining milliy valutasini muomalaga kiritish to‘g‘risida”gi farmonga muvofiq, 1994 yil 1 iyuldan O‘zbekiston hududida qonuniy to‘lov vositasi bo‘lgan milliy valuta – so‘m muomalaga kiritildi. Mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakatda sovet rubli pul birligi sifatida muomalada edi. 1992 yilning yanvaridan iste‘mol bozorini himoyalash va mahsulotlarni faqat O‘zbekiston fuqarolariga sotish uchun bir martalik kuponlar bosib chiqarilgan. 1993 yilning 15 noyabrida so‘m-kupon muomalaga chiqarilgan. Shundan so‘ng 1 hafta o‘tib – 22 noyabrgacha gazeta qog‘ozida chop etilgan va tashkilotining muhri uriladigan kartochkasi qirqib olinuvchi bir martalik kuponlar pul birligi sifatida muomalada bo‘lgan. So‘m-kuponlar 9,5 oy muomalada bo‘lib, 1994 yilning 1 iyulidan boshlab O‘zbekistonning milliy valutasini – so‘m muomalaga kiritilganidan so‘ng ham, 1994 yilning 1 avgustiga qadar amal qilgan.

Soʻm dastlab **1, 3, 5, 10, 20, 50 tiyinlik tangalar** hamda **1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 soʻmlik qogʻoz kupyuralar** bilan bir vaqtning oʻzida muomalaga kirgan boʻlsa, oʻzbekistonliklarga 1997-2001 yillar oraligʻida **200, 500, 1000 soʻmlik** kupyuralar tanishtirildi

Oʻrta davr – 5 mingdan va 10 ming soʻmgacha

2013 yilda Oʻzbekistonda 5 ming va 10 ming soʻmlik pullar muomalaga chiqarildi. Shu bilan oʻtgan 19 yil davomida milliy valuta eng kichik kupyura – 1 tiyinlik tanga va 1 soʻmlik kupyuradan to 10 ming soʻmlik kupyuragacha boʻlgan yoʻlni bosib oʻtdi. Soʻm muomala kiritilganidan soʻng qariyb 20 yil ichida ikki marta yangi pullar muomalaga chiqarildi.

Besh yil: 4 xil yangi pul, yangi dizayn va soʻm ramzi

2017 yildan keyingi davr milliy valuta uchun katta oʻzgarishlar bosqichi boʻldi. 2017 yilda oʻzbekistonliklarga birdaniga ikkita yangi kupyura – **50 va 100 ming soʻmlik pullar** tanishtirildi. Oradan ikki yil oʻtib, 2019 yilda esa 100 ming soʻmlik pullar muomalaga chiqarildi. Shu bilan 100 ming soʻmlik pul birligi Oʻzbekistondagi eng yirik kupyura boʻlib qoldi. Yirik kupyuralarning chiqishi bankomatlarni ommalashtirish imkonini berdi. 2021 yil davomida **2 va 20 ming soʻmlik** yangi nominaldagi pullar chiqarildi, **5 va 10 ming soʻmliklarning** yangi koʻrinishdagilari paydo boʻldi.

Shundan so‘ng dekabr oyida **50 va 100 ming so‘mlik** pullar ham yangilandi. Yangi ko‘rinishdagi banknotlar chiqarilishi pullarda zamonaviy himoya elementlarini qo‘llash va banknotlar tematikasini uyg‘unlashtirish bilan bog‘liq edi. Jahon amaliyotida har bir mamlakatda banknotlarning tasvirlari yagona mavzu atrofida mujassamlashgan bo‘lib, xuddi shu kabi milliy banknotlar dizaynini ham yagona mavzu atrofida birlashtirish maqsad qilingandi. Bu mavzu Buyuk ipak yo‘li va mamlakatning qadimiy tarixiga qaratilgan. Shunday bo‘lsa-da, eski ko‘rinishdagi pullar ham muomaladan chiqarib yuborilmadi. Regulyator eski pullar tabiiy yo‘l bilan muomaladan chiqarilishini ma’lum qildi. Yagona ko‘rinishi yangilanmagan banknot – **1000 so‘mlik** bo‘lib qolmoqda.

Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurodov 2024 yilda **200 ming so‘mlik** pullar ham muomalaga chiqarilishini ham ma’lum qildi.

So‘m bilan bog‘liq so‘nggi muhim voqealardan yana biri – **so‘m ramzining ishlab chiqilishi** bo‘ldi. Tarmoqlarda so‘m ramzi ko‘pchilikka yoqmad. Uni Fransiyaning “In-Core Systems” kompaniyasi logotipiga o‘xshashligi muhokama qilingach, Intellektual mulk departamenti huquqiy jihatdan bu masalada hech

qanday muammo yo'qligini [tushuntirdi](#). Departamentga ko'ra, qonunchilikda pul belgilari mualliflik huquqi obektlari hisoblanmasligini yozib qo'yilgan.

Adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi-T.: O'zbekiston,2018. 78 bet
- 2.O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksi/yangi tahrirda/ Toshkent, 2020
<https://lex.uz/docs/4674902>
- 3.O'zbekiston Respublikasining "Davlat soliq xizmati to'g'risidagi" qonuni/1997-yil 29-avgust
- 4.<http://www.ziyonet.uz> -Jamoat axborot tarmog'i sayti.
5. Karimov I.A. Bank tizimi, pul muomalasi, kredit, investitsiya va moliyaviy barqarorlik to'g'risida. -T.: «O'zbekiston», 2005.